

Konwergencyjny charakter pytań jako jeden z inhibitorów twórczości

Anna Jasiulewicz

Uniwersytet Szczeciński

ORCID: 0000-0001-8808-4648

Abstract

The convergent nature of tasks as one of the inhibitors of creativity

Creativity is the area of interest of many scientific disciplines, including psychology, sociology and pedagogy. Within each of these sciences, the biggest attention is paid to the essence of getting to know the creative process and ways to develop it. In the case of education, the need to develop creativity is written in every educational document. However, in order to strengthen and support creativity, it's necessary to know the mechanisms that have negative effect of limiting it. Any, even the most creative, teaching method can be ineffective if it comes with inhibitors that the educator may not even know about. In the literature, inhibitors are defined as any factor that blocks, inhibits or limits the development of creative processes. In the psychology of creativity, four types of inhibitors have been described. Within each of them, there are those, that result from ineffective methods of didactic work. The knowledge that students receive is barren, it doesn't provoke thought and it doesn't encourage them to look for answers by their own. Education

Anna Jasiulewicz, mgr; studentka pedagogiki ogólnoakademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim; absolwentka studiów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; od pięciu lat także nauczyciel edukacji przedszkolnej; jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół dydaktyki twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem stymulatorów i inhibitorów procesów twórczych; obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat rozwijania twórczego myślenia dzieci w przedszkolu.

anna.jasiulewicz@op.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

is focused on the amount of memorized knowledge and not on the ability to formulate problems. The nature of the tasks often prevents the beginning or full development of the creative process. As the research results show, the tasks that students give are most often of a convergent nature and accept only one correct answer or only one solution. This problem is not only at the level of higher education, but also appears in the first grades of primary school and even in kindergarten. It would seem that the reason of this problem is the teacher's work and teaching methods, but students can also deal with this way of formulating instructions in school textbooks. The study of one of the textbooks used in the first grade of primary school, in terms of the nature of the tasks it contains, is just one example of what pedagogy of creativity is struggling today. Because if from in early age we don't teach children to ask questions and search for results by their own, we can't speak of effective creative education at all.

Keywords: didactics, creativity, pedagogy, school, creativity, textbooks

Wprowadzenie

W drugiej połowie XX wieku rozpoczęła się era społeczeństwa informacyjnego, która wymaga od ludzi permanentnego uczenia się, aby mogli oni nadążyć za dynamicznymi przemianami rzeczywistości. Świat znalazł się w zupełnie innej formacji kulturowej, w której rewolucja technologiczna sprawiła, że wiedza ludzkości wykracza poza możliwości poznawcze jednostek, a równocześnie jest dostępna na wyciągnięcie ręki (Dorczak 2019: 26). Zygmunt Bauman (2007) zwrócił uwagę na to, że „płynna nowoczesność” (Bauman 2006: 24) charakteryzuje się dynamiczną zmiennością i nieprzewidywalnością. Nasuwa się więc pytanie o celowość utrzymywania edukacji w dotychczasowej formie, jeśli zmieniają się potrzeby współczesności. Zadaniem edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie z rzeczywistością, z którą przyjdzie im się zmierzyć w dorosłym życiu. Z uwagi jednak na tempo zachodzących zmian, edukacja nie jest w stanie tego zadania wypełnić należycie. Koniecznym jest zatem nie samo zdobywanie wiedzy, która jest obecnie powszechnie dostępna, a umiejętność adaptacji do nowych warunków (Bauman 2007: 183). W tym kontekście największym wyzwaniem szkoły jest dopasowanie treści nauczania do wymogów współczesnego świata i przygotowanie ich do dorosłego życia. Jak podkreśla Bauman, z uwagi na to, że państwo nie jest w stanie przewidzieć zachowań rynku w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, zachęca jednostki do przejścia odpowiedzialności za edukację na siebie, wprowadzając ideę całościowego uczenia się. Dzisiejsi uczniowie wchodząc w dorosłość, będą musieli odnaleźć się więc w zupełnie innych, nieznanych aktualnie warunkach. W takim świecie szanse na sukces ma tylko człowiek nieustannie rozwijający się, zdolny do świadomego zarządzania swoim czasem, a także kreatywny, otwarty na innowacje, przedsiębiorczy, komunikatywny, odporny na stres i zdolny do działania w grupie. Takiego człowieka ma więc przygotować polska szkoła. Powstają różnorodne koncepcje edukacyjne,

mające być niejako odpowiedzią na potrzeby współczesności. Zwraca się w nich uwagę przede wszystkim na podmiotowość ucznia, a także globalne traktowanie jego osobowości, nie skupiając się tylko i wyłącznie na intelekcie. Mimo wszystko we współczesnej edukacji w dalszym ciągu funkcjonuje model nauczania sięgający początków XIX wieku. Dominująca rola nauczyciela, podający system nauczania, nauka polegająca na reprodukcji słów nauczyciela, brak ukierunkowania na potrzeby ucznia, nastawienie na realizację programu czy zaniedbywanie istoty pracy zespołowej, to tylko jedne z cech, które są właściwe dla dziewiętnastowiecznego modelu szkoły (Gawrecki 2016: 39). Źródłem współczesnych problemów dydaktycznych natomiast jest zakorzenie w behawioralnych metodach i formach kształcenia, które nie zachęcają dzieci do nauki. Badania nauczycieli wykazują, że w Polsce stosunkowo rzadko stosuje się takie aktywizujące metody, takie jak praca nad projektami, w szkole podstawowej, praktykuje ją zaledwie 15% nauczycieli. Równie problematyczna jest możliwość korzystania z nowoczesnych technologii na zajęciach, decyduje się na to jedynie 29% nauczycieli. Praca w grupach realizowana jest „często” przez zaledwie 46% nauczycieli (Talis 2013). Szkoła kreowana dzisiaj, z całą pewnością w pełni nie realizuje swoich zadań, gdyż nie tworzy odpowiednich warunków, które skutecznie mogą rozwijać umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego funkcjonowania młodych ludzi w XXI wieku. Biorąc pod uwagę brak możliwości przewidzenia jakie wyzwania stać będą w przyszłości przed dzisiejszymi uczniami szkół podstawowych, za fundamentalną można uważać umiejętność rozwiązywania nowych, nieznanych dotąd problemów. Myślenie twórcze, rozumiane jednak wieloaspektowo, musi więc przestać być nieobecnym elementem w polskich programach kształcenia. Proces twórczy bynajmniej nie jest obszarem zainteresowań jedynie działalności artystycznej, gdyż obejmuje również procesy doprowadzające do powstawania nowych i wartościowych pomysłów lub idei. Dydaktyka twórczości, w swych studiach teoretycznych poszukuje przede wszystkim odpowiedzi na pytania o cele, metody i warunki, które wspomagają ten proces. Bezsprzecznie można stwierdzić, że stanowi to główny cel działań pedagogicznych w zakresie twórczości, jednak nie można zapomnieć o równie istotnym czynnikiem wpływającym znacząco na przebieg procesu twórczego, czyli blokadach twórczych.

Inhibitory szkolne

Dziecko od samego początku swojego istnienia dysponuje ogromnym potencjałem twórczym, który w toku edukacji staje się coraz słabszy. Rezultaty badań Prince'a wykazują gwałtowny spadek twórczości wśród dzieci w momencie zakończenia standardowej edukacji. Około 80% dzieci w wieku

pięciu lat osiąga bardzo wysokie wyniki badań w testach twórczych, jednak po siódmym roku życia sukcesywnie obserwuje się spadek jednostek twórczych do 5% w populacji ludzi dorosłych. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w organizacji środowiska przedszkolnego, szkolnego oraz rodzinnego, w których dziecko funkcjonuje od pierwszych lat życia, a które najbardziej przyczyniają się do rozwijania jego osobowości. Bezpośrednie powiązanie wyników badań z etapami edukacji szkolnej, nie bez powodu sugeruje, że problemu doszukiwać się należy przede wszystkim w funkcjonowaniu szkoły. Jak postulują pedagogowie twórczości, szkoła zamiast rozwijać potencjał twórczy wśród uczniów, konsekwentnie hamuje ich spontaniczną aktywność i kreatywność (Dobrołowicz 2000: 82). Zakorzenie w polskiej edukacji behawioralne style kształcenia czy encyklopedyzm to tylko jedno z wielu czynników wpływających negatywnie na rozwijanie postaw twórczych. Wiążą się one również z codzienną praktyką szkolną, postawami nauczycieli, ich metodami pracy, ale także celami i treściami kształcenia ustalonymi w dokumentach oświatowych. Podstawa programowa jest dokumentem określającym obowiązkowe na wszystkich etapach kształcenia zestawy treści nauczania. Muszą one być odzwierciedlane zarówno w programach nauczania w szkołach, jak i samej pracy nauczyciela. W polskich aktach tego typu jednak na ogół brak zadań, które nakierowane są na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Jeśli już takie treści się pojawiają, to traktowane są lakonicznie i hasłowo (Szmidt 2007: 199).

Jak wykazuje praktyka, jednym z najsilniejszych źródeł hamujących dziecięcą kreatywność jest nauczyciel, jego styl pracy oraz niektóre cechy osobowości. W klasach początkowych jest on dla uczniów często wzorem do naśladowania. Jeśli więc zauważa w nim sztywne, stereotypowe wzory postępowania, trudno, aby sam wykazywał się oryginalnością (Kapica 2010: 244). Badania przeprowadzone wśród polskich nauczycieli wskazują, że dla większości z nich, najbardziej adekwatnym wskaźnikiem zdolności ucznia jest poziom wiedzy oraz umiejętność osiągnięcia wysokich rezultatów w jej przyswajaniu, nie zaś myślenie twórcze, wyobraźnia czy spostrzegawczość (Niewiadomski 1994).

W literaturze anglojęzycznej – w precyzowaniu czynników negatywnie wpływających na rozwijanie twórczości – najczęściej spotykane jest określenie bloku myślowego (*mental block*). W języku polskim stosowanie tej formy okazało się być zbyt problematyczne, gdyż sprowadza twórczość jedynie do operacji intelektualnych (Nęcka 1983). W pracy Edwarda Nęcki (1995) zaproponowane zostało więc używanie sformułowania „przeszkody w procesie twórczym”, które rozumiane są jako wszystkie bariery zmniejszające prawdopodobieństwo wytworzenia dzieła przez podmiot. W niniejszej pracy używane jednak będzie również adekwatne określenie, wprowadzone w przez Kocowskiego (1980) – inhibitory twórczości. Są one definiowane

jako wszelkie przeszkody i bariery tkwiące w psychice jednostki, które utrudniają, a wręcz udaremniają rozwiązywanie problemów, zwłaszcza otwartych. Warto jednak wspomnieć, że inhibitorem nie jest czynnik zewnętrzny sam w sobie, ale to, w jaki sposób jednostka przekłada te czynniki na własne procesy psychiczne i zachowania. W tym przypadku czynnik zewnętrzny jest jedynie źródłem pojawienia się inhibitorów, które zagrażają działalności twórczej (Kapica 2010: 243). Istnieją cztery typy inhibitorów (Nęcka 1995):

– typ I – inhibitory, które przeciwdziałają rozpoczęciu procesu twórczego.

– typ II – inhibitory, które przedwcześnie przerywają proces twórczy zanim powstanie wytwór, który wyczerpuje wszystkie możliwości.

– typ III – inhibitory, które zakłócają przebieg procesów twórczych poprzez zewnętrzne czynniki ingerujące w proces twórczy.

– typ IV – inhibitory, które ograniczają proces twórczy.

Do inhibitorów typu I, które skutecznie hamują rozpoczęcie procesu twórczego, zaliczyć można jałowy charakter wiedzy szkolnej. Umożliwia ona z powodzeniem rozwiązywanie trudnych zadań, jednocześnie lekceważąc umiejętność dostrzegania dotąd niezauważonych problemów (Nęcka 1995:136). Praktyka szkolna przedstawia bowiem wiedzę szkolną jako gotowy wytwór, ukrywając cały proces jej powstawania (Kozłowski 2004: 22). Uczniowie nie dowiadują się niczego o kontekstach powstawania nauki, co uniemożliwia im zrozumienie zasad, jakimi ona się kieruje. Wiedza, którą otrzymują jest przekazywana w sposób oznajmujący, nie zmuszający do refleksji czy krytyki. W ten sposób niemożliwym jest dostrzeganie przez dziecko różnicy pomiędzy faktami a koncepcjami teoretycznymi zbudowanymi na ich podstawie. Tendencja do przyjmowania wiedzy za coś oczywistego, nie zachęca do zadawania pytań, szukania problemów i weryfikowania autentyczności otrzymywanych informacji (Nęcka 1995:137). Całą sytuację potęguje również skomplikowany, techniczny język, jakim operują nauczyciele już w szkole podstawowej. Utrudnia on rozumienie przekazywanych treści, co wzmacnia oznajmujący charakter kształcenia szkolnego. Efekty takiej praktyki widoczne są w postaci umiejętności, z którymi kończy swoją edukację większość absolwentów. Współczesna szkoła gratyfikuje bowiem przede wszystkim uczniów, którzy skutecznie i trwale zapamiętują podane informacje. Wychodzenie poza posiadane już dane jest natomiast istotą myślenia dedukcyjnego, które wspomaga proces dostrzegania błędów, sprzeczności czy nowych problemów. Podstawą więc do rozpoczęcia twórczości jest samo zauważenie, czy jest coś nowego do zbadania, odkrycia, napisania lub skomponowania. Już samo dostrzeżenie potrzeby inicjuje działanie podmiotu. Zjawisko to więc polega przede wszystkim na umiejętności formułowania celów w procesie twórczym, a wiedza jałowa skutecznie wygasza ten potencjał.

Nauczanie tradycyjne zwrócone jest więc głównie w kierunku aktywności odtwórczych. Szkoła wyposaża ucznia w określoną liczbę wzorcowych, sprawdzonych wcześniej rozwiązań (Zborowski 1986: 18). Zamiast rozwijać potencjał twórczy wśród uczniów, tłumi ich inicjatywę i samodzielność, nie wyzwała także pasji poznawczej (Stucki 1998: 39). Dominacja problemów zamkniętych (konwergencyjnych) jest kolejnym z inhibitorów, które swoją genezę mają w nieefektywnych metodach pracy dydaktycznej. Dyktat jednej odpowiedzi to najczęściej wskazywana przez dydaktyków szkolna bariera twórczości. Tendencja ta wynika z zakorzenionych, behawioralnych metod nauczania oraz sposobu formułowania pytań przez nauczycieli, zakładając, że na każde pytanie można znaleźć jedną, poprawną odpowiedź. Dodatkowo warunki, które mieszczą się w kryterium oceny, ustalone są przez nauczyciela. Doprowadza to do sytuacji, w której uczeń jedynie zgaduje, co nauczyciel ma na myśli lub jakiej drogi rozwiązania oczekuje. Ogranicza to zakres poszukiwań innych rozwiązań, a znalezienie przez ucznia pierwszej, akceptowanej odpowiedzi jest równoznaczne z obniżeniem koncentracji na problemie i zamknięcie procesu twórczego. Pedagodzy zgodnie twierdzą, że dominacja tego typu pytań w pracy dydaktycznej hamuje rozwój wyższych procesów poznawczych, stymulując najefektywniej głównie procesy zapamiętywania (Szmidt 2007: 209). Uczniowie, którzy rozwiązują jedynie zadania o charakterze zamkniętym, utwierdzają się w przekonaniu, że nauka polega na przyswajaniu i odtwarzaniu ustalonego z góry systemu wiedzy. Nie dostrzega się tam miejsca na eksperymenty, wątpliwości czy wyobraźnię, co ugruntowuje ich w przekonaniu, że nauka nie podlega ciągłym przemianom, a przedstawia się ją jako zamknięty już zbiór (Kapica 2010: 244). Doprowadza to do rezygnacji z prób wychodzenia poza otrzymane informacje, traktując wiedzę jako swojego rodzaju niepodważalny absolut. Tworzy to **konwergencyków**, którzy charakteryzują się sztywnością myślenia i zamkniętym umysłem. Nauczyciele tłumaczą swoją postawę dydaktyczną brakiem czasu na organizowanie zadań twórczych oraz zobowiązaniem wobec funkcjonujących programów nauczania. Jednak permanentne oddziaływanie inhibitorów w postaci pytań zamkniętych, powoduje u dzieci spadek motywacji, rutynizację pracy oraz znudzenie nauką (Kapica 2010: 244). Uniemożliwia to dostrzeżenie w nauce miejsca dla siebie i własnych pomysłów, co sprawdza uczenie się jedynie do osiągnięcia wysokich wyników szkolnych, a nie umiejętności używania zdobytych informacji do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. Utwierdza jednak uczniów w przekonaniu, że celem ich edukacji jest zapamiętywanie i odtwarzanie jak największej ilości wiedzy. Bez zasadniczych zmian całego systemu oświaty nie mamy więc szansy kształcić specjalistów, którzy byliby w stanie stawiać czoła nowym problemom współczesności.

Teoria twórczości jako myślenia dywergencyjnego

Jedną z teorii, która współcześnie cieszy się dużym zainteresowaniem psychologii i pedagogiki, jest koncepcja twórczości jako myślenia dywergencyjnego. Zapoczątkowana ona została przez Joya Paula Guilforda w 1950 roku. Opierała się na poznawczej koncepcji człowieka, zgodnie z którą podmiot odbiera informacje, przechowuje je, przetwarza i ocenia wyniki swej działalności; człowiek więc jest samodzielnym podmiotem przyjmującym wobec rzeczywistości postawę badawczą (Szymański 1987: 54). Zgodnie z twierdzeniem Guilforda każdą ze zdolności intelektualnych, uwzględnionych w opisanym przez autora modelu intelektu rozpatrywać można w trzech aspektach. Są to treści, które są przedmiotem operacji umysłowych, samych operacji oraz ich wytworów (Guilford 1978: 136). Analizując rodzaj operacji umysłowej podejmowanej przez podmiot, Guilford wyróżnił pięć klas: poznawcze, pamięciowe, wytwarzanie dywergencyjne, konwergencyjne oraz ocena.

Poznanie identyfikowane jest jako pozyskiwanie i uświadamianie sobie informacji. Obejmuje także zjawisko szybkiego uczenia się, rozumianego jako bezpośrednie rozszerzanie i przekształcanie informacji. Poznanie i pamięć to operacje umysłowe, które odpowiedzialne są przede wszystkim za zdobywanie informacji potrzebnych do rozwiązywania problemów. Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne polegają natomiast na wydobywaniu, a następnie wytwarzaniu rozwiązań na podstawie posiadanej już wiedzy (Guilford 1978: 423). Wytwarzanie konwergencyjne należy do dziedziny dedukcji logicznej, a przynajmniej do zdolności wyprowadzania wniosków. Ono właśnie, nie wytwarzanie dywergencyjne, przeważa, gdy wkład informacji wystarcza do ustalenia jednej, unikalnej odpowiedzi (Guilford 1978: 336). Myślenie konwergencyjne wiąże się więc z wytwarzaniem konwencjonalnym, odtwórczym i reproduktywnym. Pytania, które mierzą te zdolności, dotyczą między innymi wskazywania przeciwieństw, nazywania kolorów, kształtów, sortowanie i grupowanie przedmiotów, wyszukiwanie par zdań. Wytwarzanie dywergencyjne natomiast zachodzi wtedy, gdy jednostka rozwiązuje problemy otwarte, które mają wiele możliwych rozwiązań oraz dróg poszukiwania odpowiedzi. Zgodnie z podstawową tezą Guilforda, to właśnie myślenie dywergencyjne tożsame jest z myśleniem twórczym (Szmidt 2007: 98). Nie oznacza to jednak, że zdolności myślenia dywergencyjnego wyczerpują wszystkie zdolności istotne dla procesu twórczego (Szymański 1987: 58). Ocenianie, jako ostatnia klasa operacji umysłowych, polega na zestawianiu i porównywaniu informacji zgodnie z różnymi kryteriami, a także podejmowaniu decyzji, czy uzyskane wyniki spełniają określone kryteria (Guilford 1978: 424). Proponowane przez Guilforda podejście badawcze, pomimo wielu głosów krytyki, w dalszym ciągu dominuje w badaniach

nad twórczością. Wyznacza ono bowiem realny horyzont do działań dydaktycznych. Dostarcza także jasnych narzędzi, jakimi są badania testowe, które do dzisiaj stanowią inspirację do tworzenia ćwiczeń twórczych. Zasadniczo, najbardziej istotną kwestią wynikającą z badań Guilforda, było wysunięcie hipotezy, że istotą myślenia twórczego jest rozwiązywanie zadań otwartych. Hipoteza ta wyznacza współcześnie normy postępowania w kształceniu twórczym dzieci i młodzieży (Szmidt 2007: 101).

Założenia i metodologia badań własnych

Przedmiotem podjętych badań była analiza podręcznika szkolnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Badania przeprowadzone zostały przy zastosowaniu podejścia ilościowego. Jako metodę gromadzenia danych wykorzystano analizę dokumentów. Wyniki badań opisane w niniejszym artykule odnoszą się do następującego pytania badawczego: Jakie operacje umysłowe ucznia są uaktywniane podczas wykonywania zadań podręcznikowych?

Analizie zostały poddane wszystkie polecenia zawarte w czterech częściach podręcznika do klasy pierwszej *Elementarz Odkrywców*. Podręcznik wydany jest przez wydawnictwo Nowa Era. Jak wykazuje BookScan Nielsen, w roku 2020/2021 rankingi wydawnictw edukacyjnych zdominowane zostały przez Nową Erę, a podręczniki publikowane przez tego wydawcę zajmowały aż siedemnaście z dwudziestu pozycji na liście (Nielsen BookScan Polska 2020). Mimo iż ranking obejmuje podręczniki do klas wyższych, bez wątplenia można stwierdzić, że wydawnictwo Nowa Era, cieszy się dużą popularnością na polskim rynku edukacyjnym. Istotnym czynnikiem, wziętym pod uwagę przy wyborze podręcznika do badań, były także założenia programowe, na których opiera się *Elementarz Odkrywców. Program nauczania i uczenia się, stworzony do I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej*, wydany w komplecie z podręcznikiem, stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych, ustalonych w podstawie programowej. Zawiera on precyzyjnie opisane wymagania programowe, czyli obowiązkowy zakres treści programowych i umiejętności oczekiwanych od ucznia. Program stworzony do podręcznika *Elementarz Odkrywców* proponuje wykorzystanie strategii projektu edukacyjnego oraz konstruktywistycznego podejścia do rozwoju dziecka. Zgodnie więc z założeniami konstruktywizmu, uczenie się powinno być realizowane poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie odpowiedzi. Istotnym punktem w opisywanym programie, jest podkreślenie istoty rozwijania kompetencji takich jak: inicjatywność, przedsiębiorczość oraz kreatywność (Janicka-Panek 2017: 3). W toku badania, każde z pytań zostało przanalizowane pod względem możliwych dróg

rozwiązań oraz odpowiedzi, a także dominującej aktywności umysłowej ucznia, która powinna być pobudzana podczas rozwiązywania polecenia.

	1	2
PP	311	47,9%
K	212	32,7%
D	79	12,2%
O	47	7,2%
	649	100%

Tabela 1. Analiza wszystkich pytań w podręczniku *Elementarz Odkrywców*.

Objaśnienia: 1 – dane wyrażone w postaci liczbowej, 2 – dane wyrażone w %

Charakter polecenia: PP – poznanie i pamięć, K – wytwarzanie konwergencyjne,

D – wytwarzanie dywergencyjne, O – ocena. Źródło: opracowanie własne.

Dane zamieszczone w tabeli 1, wskazują, że pytania zawarte w podręczniku szkolnym do klasy pierwszej, rozwijać mają przede wszystkim poznanie i pamięć. Stanowią one 47,9% wszystkich poleceń w podręcznikach. W zakresie wytwarzania, polecenia o charakterze konwergencyjnym stanowią 32,7% wszystkich poleceń, dywergencyjne natomiast 11,8%. W podręcznikach szkolnych aż 80,6% wszystkich zadań ma charakter odtwórczy, a aktywność podejmowana przez ucznia podczas wykonywania zadań, polega na gromadzeniu i odszukiwaniu informacji, wnioskowaniu oraz działaniu według określonego schematu. Polecenia dywergencyjne pojawiają się średnio 20 razy na cały podręcznik. Co więcej, jak wykazują

	I podręcznik		II podręcznik		III podręcznik		IV podręcznik	
	1	2	1	2	1	2	1	2
PP	84	50%	76	43,5%	78	48,1%	73	50,7%
K	53	31,5%	65	37,1%	48	29,6%	46	32%
D	20	11,9%	21	12%	21	13%	17	11,8%
O	11	6,6%	13	7,4%	15	9,3%	8	5,5%
	168	100%	175	100%	162	100%	144	100%

Tabela 2. Szczegółowa analiza pytań w podręczniku *Elementarz Odkrywców*.

Objaśnienia: 1 – dane wyrażone w postaci liczbowej, 2 – dane wyrażone w %

Charakter polecenia: PP – poznanie i pamięć, K – wytwarzanie konwergencyjne,

D – wytwarzanie dywergencyjne, O – ocena. Źródło: opracowanie własne.

dane zamieszczone w tabeli 2, która przedstawia szczegółową analizę pytań zawartych w każdym z podręczników, tylko co ósme zadanie rozwija myślenie twórcze. Co trzecie polecenie natomiast ma charakter konwergencyjny, a co drugie zadanie rozwijać ma operacje poznawania i pamięci.

Polecenia, które mają charakter konwergencyjny, dotyczą najczęściej wykonywania zadań według wzoru lub instrukcji, a także wnioskowania na podstawie wcześniej uzyskanych informacji. Pytania o charakterze dywergencyjnym natomiast odnoszą się do tworzenia nowego zakończenia przeczytanej historii, wytwarzania nowych rozwiązań problemów, inscenizacji oraz działalności plastycznej. Nie są one natomiast stosowane jako dominująca forma pracy, a stanowią swojego rodzaju przerwę od właściwych zadań lub są lekką formą zamykającą pracę nad tematem.

Zasygnalizowane powyżej badania empiryczne stanowią dowód na to, że w polskiej edukacji szkolnej w dalszym ciągu, w podręcznikach priorytetowo stawia się na rozwijanie takich operacji umysłowych u ucznia jak: poznawanie, pamięć i myślenie konwergencyjne. Utwierdza więc to w przekonaniu, że nauka polega jedynie na przyswajaniu informacji i odtwarzaniu ustalonego już systemu postępowania, skutecznie zniechęcając uczniów do własnej aktywności. Należy również zwrócić uwagę, że przedstawione badania dotyczą podręcznika, który stanowi podstawę do zajęć dla pierwszej klasy, czyli dzieci, które rozpoczynają dopiero swoją naukę szkolną. Już na tym etapie edukacji otrzymują jasny sygnał, że myślenie twórcze jest bagatelizowane, a często i utożsamiane z dydaktyczną rozrywką, która nie niesie ze sobą żadnych kluczowych kompetencji.

Propozycje zadań dywergencyjnych w edukacji wczesnoszkolnej

Wyniki badań przeprowadzonych podczas zajęć dydaktycznych w klasach I-III wykazują, że we wszystkich przypadkach proces kształcenia wspomagany jest wykorzystywaniem tekstów dydaktycznych z podręcznika. Praca z podręcznikiem uzależniona jest od rodzaju dominujących w nim treści. Najchętniej podejmowaną pracą z tekstem jest głośne czytanie, opowiadanie treści, wyodrębnianie liter i wyrazów, przepisywanie, odpowiadanie na pytania, wypowiedzi na podstawie tekstu, wyrażanie sądów o postaciach, uzupełnianie luk, wyszukiwanie informacji na określony temat, wyjaśnianie treści i pojęć (Oleksy 2005: 210). Przedłożone zestawienie nie zawiera elementów, które wymagałyby od uczniów pobudzenia procesu twórczego, są to raczej polecenia skupiające się na przywoływaniu i odtwarzaniu informacji z tekstu, wnioskowaniu czy zapamiętywaniu. W podręczniku *Elementarz odkrywców* jednymi z najczęściej stosowanych poleceń do pracy z tekstem również

były wyżej wskazane aktywności. Zadania o charakterze dywergencyjnym polegały przede wszystkim na tworzeniu nowego zakończenia do opowiadania, proponowaniu nowych tytułów czy poruszaniu wątków, które nie były w tekście wystarczająco rozwinięte, na przykład: „Jak myślisz, co znajduje się w pierwszej szufladce tajemniczej komódki? Podziel się swoimi pomysłami z innymi dziećmi w klasie”. Do pracy z tekstem wykorzystać można jednak jeszcze kilka, prostych ćwiczeń dywergencyjnych:

(1). „zadziwiające pytania”. Po przeczytaniu opowiadania, uczniowie zastanawiają się jakie wątki w tekście byłyby dla nich zadziwiające, gdyby wydarzyły się naprawdę. Zapisują wszystkie pytania, które im się nasunęły podczas czytania, a następnie przedstawiają je w grupach lub przy całej klasie. Na przykład: „Dlaczego sowa mówi ludzkim językiem? Dlaczego mama kózka zostawiła swoje dzieci same?”. Ćwiczenie to doskonale rozwija przede wszystkim umiejętność formułowania problemów.

(2). „nietypowe powiązania”. Ćwiczenie polega na szukaniu powiązań pomiędzy postaciami lub rzeczami w tekście. Uczniowie wypisują wszystkie rzeczowniki występujące w tekście, a następnie szukają łączących ich skojarzeń. Zadanie można modyfikować poprzez wybieranie większej liczby słów. Rezultatem takiej zabawy mogą być bardzo oryginalne powiązania, na przykład powiązanie sowy i zegara – oboje nie śpią w nocy.

(3). „a gdyby tak...”. Ćwiczenie polegające na przekształcaniu wątków w opowiadaniu poprzez wprowadzanie nowych elementów. Uczniowie zamieniają części historii, dodają bohaterów, pozostawiając jednak zakończenie w takiej samej formie.

W zakresie edukacji plastycznej nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę, że głównym celem nie jest samo nauczanie, tylko kształtowanie postaw poprzez czynności i umiejętności związane z działalnością praktyczną. Zadaniem nauczyciela jest inspirowanie do myślenia, ale także pobudzanie wyobraźni i kierowanie procesem twórczym uczniów. Nauczenie dziecka określonych technik plastycznych jest istotną kwestią edukacji plastycznej, jednak głównym celem jest wychowanie poprzez działania o charakterze twórczym (Kozieł 2005: 178). Szuman (1969) twierdzi, że jeśli dziecko ma tworzyć prace, z których jest zadowolone, to od samego początku swojej edukacji powinno pracować jak artysta, czyli głównie w oparciu o samą radość twórczą. Do tego potrzebna jest jednak nieograniczana wyobraźnia. W badanym podręczniku do edukacji wczesnoszkolnej, polecenia rozwijające wytwarzanie dywergencyjne, miały głównie charakter działalności plastycznej według własnego wyobrażania, na przykład „Zaprojektuj własny środek lokomocji” lub „Przygotuj karton i farby. Namaluj jednobarwną plamę, a następnie wyczaruj z niej obraz, który podsunie ci twoja fantazja”. Jednymi z ćwiczeń, możliwymi do zastosowania w klasie szkolnej, które jednocześnie opierają się na pracy z ilustracją są:

(1). „tworzenie dialogów do obrazków”. Na podstawie przeczytanego tekstu, uczniowie tworzą samodzielnie komiks z dialogami, który odzwierciedlałby historię zawartą w opowiadaniu;

(2). „obrazek z przyszłości”. Uczniowie zastanawiają się jak wyglądałby ten sam obrazek za kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset lat. Starają się wyobrazić sobie przedstawione miejsce w nowej formie. Swoje propozycje mogą przedstawić słownie poprzez opisywanie zmian poszczególnych elementów scenarii lub w formie plastycznej;

(3). „zamiana elementów”. Uczniowie otrzymują ilustracje i modyfikują, zamieniają lub usuwają niektóre jej elementy z zachowaniem jednak konwencji obrazka. Określają, które szczegóły ich zdaniem są istotne i oddają charakter rysunku, a które nie są znaczące.

Działalność artystyczna związana z ruchem i muzyką, stanowi kolejny, powtarzający się element poleceń dywergencyjnych w badanym podręczniku. Polecenia, które stosowane były najczęściej do rozwijania twórczości, to przede wszystkim inscenizacja przeczytanego tekstu oraz zabawy teatralne według własnego pomysłu. Nie było jednak poleceń opartych na ćwiczeniach muzycznych lub z instrumentami. Działalność muzyczna jednak stanowi dla dziecka spontaniczną formę wyrażania swoich emocji. W tym przypadku również zadaniem nauczyciela jest pielęgnowanie tej ekspresji poprzez stosowanie różnorodnych zabaw muzycznych, tanecznych i ruchowych z wykorzystaniem naturalnej spontaniczności. Przykładowymi ćwiczeniami, rozwijającymi twórczość dziecięcą mogą być:

(1). „poszukiwanie dźwięków”. Uczniowie próbują odzwierciedlić dźwięk poprzez manipulowanie przedmiotami dostępnymi w ich otoczeniu. Na przykład próba odtworzenia dźwięku szeleszczących liści bądź chodzenia po śniegu. W tym przypadku należy jednak określić, czy materiały, z których dzieci mogą korzystać są ograniczone do kilku, konkretnych przedmiotów, czy do dyspozycji mają wszystkie elementy z otoczenia.

(2). „tworzenie nastroju do inscenizacji”. Przy użyciu przedmiotów użytku codziennego lub instrumentów, uczniowie oddają nastrój opowiadania w formie muzycznej. Zabawa jest też możliwa poprzez pracę z podziałem na grupy, w której część klasy w formie teatralnej przedstawia pewną historię, a pozostałe wprowadzają do niej oprawę muzyczną.

Podsumowanie

W kontekście powyżej przedstawionych wyników badań, dość niepokojąco przedstawia się obraz współczesnej edukacji szkolnej, która „nie stymuluje ciekawości poznawczej uczniów i ich zdolności pytających, lecz powoduje

zanik istniejących już zdolności w miarę postępów edukacyjnych” (Szmidt 2017: 20). W podręcznikach szkolnych brakuje treści, które skutecznie i aktywnie rozwijałyby twórcze myślenie ucznia. Nie jest to przeszkoda, której nauczyciel wczesnoszkolny nie jest w stanie skutecznie pokonać. Wymaga jednak modyfikacji własnego warsztatu metodycznego oraz otwartości. Najważniejszym elementem jest natomiast samo zauważenie problemu związanego z brakiem edukacji twórczej w szkołach. Okres edukacji wczesnoszkolnej jest etapem, w którym dziecko rozpoczyna swoją przygodę szkolną, w tym czasie kreując nie tylko swoje nastawienie do nauki, ale także ciekawość świata i wiarę we własne możliwości. Jeśli na tym etapie edukacji priorytetem kształcenia jest gromadzenie i odtwarzanie informacji, z pewnością nie można mówić o efektywnie prowadzonej edukacji twórczej. Ta jednak może być potrzebną wszystkim odpowiedzią na nieznanne wyzwania przyszłości nie tylko w perspektywie indywidualnej, ale i globalnej.

Źródła cytowań

- BAUMAN, ZYGMUNT (2006), *Płynna nowoczesność*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- BAUMAN, ZYGMUNT (2007), *Płynne życie*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- DOBROŁOWICZ, JUSTYNA (2000), Kreatywność dzieci i młodzieży w świetle przemian współczesnej szkoły, *Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne*:13, ss. 79-87.
- DORCZAK, ROBERT (2019), *Wokół reformy edukacji z 2017 roku – krytyczna analiza dyskursu*, Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 26-27.
- GAWRECKI, LECHOSŁAW (2016), 'Jak kształcić nauczyciela kreatywnej szkoły?', w: Joanna Skibińska, Justyna Wojciechowska (red.), *Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań*, Kraków: Wydawnictwo Libron, ss. 37-49.
- GUILFORD, JOY, PAUL (1978), *Natura inteligencji człowieka*, przekł. Czarniawska Barbara, Kozłowski Waldemar, Radzicki Józef, Warszawa: PWN.
- JANICKA-PANEK, TERESA (2017), *Elementarz Odkrywców. Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej*, Warszawa: Nowa Era.
- TALIS (2013), *Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki*, Warszawa.
- KAPICA, GABRIELA (2010), 'Niektóre inhibitory dziecięcej kreatywności', w: Ewa Smak, Stanisława Włoch (red.), *Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku*, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 241-253.
- KISIEL, MIROSŁAW (2005), 'Edukacja wyobraźni dziecka z wykorzystaniem elementów muzyki, plastyki, słowa i ruchu w kształceniu zintegrowanym', w: Ewa Zwolińska (red.), *Edukacja kreatywna*, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, ss. 330-341.
- KOCOWSKI, TOMASZ (1980), *Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej*, Wrocław: Raporty OBP Politechniki Wrocławskiej 152.
- KOZIEŁ, RENATA (2005), 'Rozwijanie wyobraźni dziecka na zajęciach plastycznych o charakterze integracyjnym', w: Ewa Zwolińska (red.), *Edukacja kreatywna*, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, ss. 172-187.
- KOZŁOWSKI, WALDEMAR (2004), *Twórcze dziecko w szkole – możliwości rozwoju*, Warszawa: IBE.
- NĘCKA, EDWARD (1983), 'Techniki twórczego myślenia: Klasyfikacja i przesłanki teoretyczne', *Przegląd Psychologiczny*: 26, ss. 535-551.

- NĘCKA, EDWARD (1995), *Proces twórczy i jego ograniczenia*, Kraków: Oficyna wydawnicza Impuls.
- NIEWIADOMSKI, KRZYSZTOF (1994), 'Kim jest uczeń uzdolniony twórczo', *Nowa Szkoła*: 3, ss. 149-152.
- OLEKSY, JADWIGA (2005), 'Udział nauczyciela w kształtowaniu twórczych postaw uczniów, w: Ewa Zwolińska (red.), *Edukacja kreatywna*, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, ss. 204-213.
- PIETRASIŃSKI, ZBIGNIEW (1969), *Myslenie twórcze*, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
- POPEK, STANISŁAW (1988), 'Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży', w: Stanisław Poppek (red.), *Aktywność twórcza dzieci i młodzieży*, Warszawa: WSiP, ss. 98-115.
- PRANDECKA, DANUTA (1999), 'Tworzenie – plastyka, ruch, słowo pod wpływem percepcji muzyki', w: Helena Danel-Bohrzyk, Jadwiga Uchyla-Zroski (red.), *Muzyka w Edukacji Wychowaniu*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- STUCKI, EDMUND (1998), *Przemiany i przyszłość pedagogiki wczesnoszkolnej*, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
- SZMIDT, KRZYSZTOF JAN (2017), *Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- SZMIDT, KRZYSZTOF JAN (2007), *Pedagogika twórczości*, Gdańsk: GWP.
- SZMIDT, KRZYSZTOF JAN (2013), *Trening kreatywności*, Gliwice: Helion.
- SZUMAN, STEFAN (1969), *O sztuce i wychowaniu estetycznym*, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
- SZYMAŃSKI, MIROSLAW, (1987), *Twórczość i style poznawcze uczniów*, Warszawa: WSiP.
- TOP NIELSEN BOOKSCAN POLSKA: PODRĘCZNIKI SZKOLNE (2020), online: <https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/top-nielsen-bookscan-polska-10/>, [dostęp: 05.04.2021].
- ZBOROWSKI, JAN (1986), *Rozwijanie aktywności twórczej dzieci*, Warszawa: WSiP.